

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

JANUBIY TURKISTON YOXUD SHIMOLIY AFG‘ONISTONDAGI O‘ZBEK XONLIKLARI

Baxtiyorjon G‘aniboyev

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq Mamlakatlari Iqtisodiyoti Siyosati va Turizmi fakulteti
2-kurs dariy-ingliz guruhi talabasi

Ilmiy rahbar: H.Uktamova., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
o‘qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Janubiy Turkiston, Shimoliy Afg‘oniston, Yorilar sulolasi, Mir Darveshxon, Buxoro xonligi, Angilya, Rossiya imperiyasi.

Afg‘oniston o‘ziga xos madaniyat urf-odatlarini o‘zida jam qilgan ulkan xazinadir u yerda turli millat va elatlar birgalikda yashab o‘zining tarixini, madaniyatini boyitib borishmoqda. O‘tgan asrlar mobaynida ushbu mintaqada ko‘plab davlatlar vujudga keldi. Misol uchun Murg‘ob daryosidan Hindikush dovonigacha bo‘lgan hududlarda 11 ta O‘zbek xonliklari vujudga keldi. Ammo Afg‘on siyosiy kuchlari tomonida har bir O‘zbek xonligi birin ketin bosib olindi. O‘zbek xonliklari Afg‘oniston tarixida muhim ro‘l o‘ynaydi.

Balx xonligi – Buxoro xonligining eng katta administrativ birligi. Xonlikka 1526-yili Shayboniy Kistin Qora Sulton tarafidan asos solingan. Davlat tili O‘zbek, dini Islom. 1850-yil Afg‘oniston Shoxi Do‘st Muhammadxon tomonidan bosib olingan¹²⁷.

Badaxshon xonligi (Badaxshon amirligi) – Janubiy Turkistonda mavjud bo‘lgan (1658—1873-yillar) va so‘ngra Afg‘on amirligi o‘z hududiga qo‘shib olgan o‘zbek xonligi. O‘zbek sulolasidan bo‘lgan Yoriylar tomonidan boshqarilgan. Birinchi hukmdori Yorbekxon, so‘nggisi – Jahondorshoh bo‘lgan. Buxoro xonligidan ajralib chiqqan¹²⁸.

¹²⁷ Ahmedov.B.A., Gankovskiy. Yu.V. История Балха(XVI-XIII) - Toshkent „FAN“ O‘zbekiston SSSR, 1982 yil 295 c

¹²⁸ Shoxumurov. A., Емельянова. Н.М. Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма –Moskva Dushanbe 2008. 126p.

Gurzivon xonligi XVIII-XIX asrlarda Shimoliy Afgʻonistonda mavjud boʻlgan oʻzbek davlati. 1878-yilda polkovnik Grodekov Afgʻonistonga safari chogʻida Gurzivon xonligi haqida maʼlumot beradi¹²⁹.

Darzob xonligi XVIII-XIX asr oraliqʻida mavjud boʻlgan Oʻzbek xonligi 1870-yillari afgʻon bosqinchilari tarafidan bosib olingan¹³⁰.

Maymana xonligi – Shimoliy Afgʻonistonda oʻzbek xonligi, markazi Maymana shahri atrofida joylashgan. U 1747-yilda Nodir Shoh vafoti bilan tashkil etilgan. Minglar 1621-yildan beri Maymana hokimi edi. Hoji Biy Ming xonlikning birinchi mustaqil hukmdori edi. 1814-yilda Ahmadxon vafotidan keyin Saripul xonlikdan ajralib chiqdi. 1830-yillarda Sari Pul Maymanadan Gurzivan tumanini oldi. Murgʻobning aymoq qabilalari 1845-yilga kelib Maymanadan ajralib chiqdi 1847- va 1850-yillarda Hirot amirligining uni qoʻshib olishga urinishlariga qarshilik koʻrsatdi. 1875-yilda xonlik Afgʻoniston amirligiga qarshi qoʻzgʻolon koʻtardi, ammo u tor-mor etildi va shahar talon-toroj qilindi. 1892-yilda xonlik Afgʻonistonga qoʻshib olindi. 1844-yilda Chohor viloyati hukmdorlari yana ochiq urushga kirishdilar. Maymanalik Mizrabxon va Shibirgʻonlik Rustamxon yangi Andxoʻy hukmdori Gʻazanfarxonga birlashgan hujum uyushtirdilar. Gʻazanfar taxtdan agʻdarilib, uning amakisi Soʻfixon yangi hukmdor etib tayinlandi. Gʻazanfar Buxoroga Amir Nasrulloxon huzuriga panoh istab bordi amir uni Andxoʻy taxtiga tiklasa, soliq toʻlashga rozi boʻladi. Nasrullo rozi boʻlib, Gʻazanfarni Xulmlik Mir Valiy (Buxoroning ittifoqchisi boʻlgan) huzuriga joʻnatadi. Mir Valiy eski hisob-kitoblarni amalga oshirishga intilardi. Mir Valiy Balx va Mozori Sharif eshonlari yordami bilan Chahor viloyatiga yurish qildi. Sari Puldan chetlanib, Shibirgʻonga hujum qildi. Rustamxon Mizrabxondan yordam soʻradi, ammo 1845-yil boshida Mizrabxon oʻz xotinidan biri tomonidan zaharlanganidan soʻng vafot etdi. Natijada uning ikki oʻgʻli (Hukumatxon va Shermuhammadxon) bir-biri bilan sulh tuzibgina

¹²⁹ Polkovnik Grodekovning., Afgʻonistonga safari 1878 yil

¹³⁰ Usmonov.O., Afgʻoniston oʻzbeklari haqida baʼzi maʼlumotlar, -Toshkent, 1975 yil.

qolmay, Buxoro bosqinini qo‘llab-quvvatladilar. Shuning uchun Shibirg‘on Saripulga qo‘shildi va G‘azanfarxon yana Andxo‘y hukmdori etib tayinlandi. Biroq G‘azanfar Buxoroga soliq to‘lashdan bosh tortdi va natijada amir Amir Nasrulloh Shibirg‘onni qaytarib olishda va G‘azanfarxonni taxtdan ag‘darishda Rustamxonni qo‘llab-quvvatladi (yana So‘fiyxonni Andxo‘y afshorlari boshlig‘i etib tayinladi). Ayni vaqtda Hukumatxon va Shermuhammadxon o‘rtasidagi sulh buziladi va ikkalasi Maymana ustidan nazorat qilish uchun kurashadi. Yormuhammadxon aralashib, nizoni vaqtincha hal qildi. Shermuhammadga Maymana ustidan nazorat berildi, Hukumatxon esa qishloq xo‘jaligi va savdoni nazorat qilib, Shermuhammadning devonbegiga aylandi. Bundan tashqari, Yormuhammad Hirotga ko‘proq sodiq bo‘lish umidida ikkita tojik batalonini tuzishga harakat qildi. 1847-yilning yozida Hukumatxon Shermuhammadxonga qarshi yordam so‘radi, bu esa Yormuhammadga kerak bo‘lgan urush uchun bahona bo‘ldi. Yormuhammad 20 000 askar bilan Maymanaga qarshi yurish qildi (ularning yarmi o‘ljaga intilgan aymoq va turkman qabilalaridan iborat edi). Qo‘shin (Hirot bilan Maymana chegarasi) yetib borgach shahar talon-toroj qilindi. Hukumatxon buni eshitib, tezda bo‘ysunishini e‘lon qilishga shoshildi va qo‘shinni ta‘minot bilan ta‘minladi. Tez orada ular Shermuhammadxon qo‘rg‘oni Xayrobodga yurish qilishadi va qal‘a parchalanib ketadi. Shermuhammad avvaliga qochib ketgan va oxir-oqibat ukasi bilan yarashgan. Andxo‘ylik G‘azanfarxon ham So‘fiyxonni ag‘darishda Yormuhammadxondan yordam so‘radi. So‘fiyxon o‘ldirildi, Andxo‘y shafqatsizlarcha talon-toroj qilindi. Yormuhammad qishda bo‘lsaham, Aqcha va Balxga yurishini davom ettirish niyatida edi. U tezda Aqchani egallab oldi, lekin Shibirg‘onni qo‘lga kiritish olmadi va Maymanaga chekinishga majbur bo‘ldi. Aholi o‘z darvozalarini ochishdan bosh tortdi, shuning uchun hukumatxon qo‘shinni poytaxtni aylanib o‘tadigan yo‘l orqali boshqardi. Yormuhammad hukumatxondan Hirotga soliq to‘lashni talab qiladi. Bu taklif rad etilganda, Maymanani 6000 kishilik qo‘shin bilan qamal qildi va shahar 11 oy davomida o‘rab olingan. Biroq, Maymana

qarshilik ko'rsatishda davom etdi va bu Hirotning mustaqil davlat sifatidagi kelajagiga zarar etkazdi. 1849- va 1850-yillarda Barakzaylar Afg'oniston Turkistonining muhim qismlarini o'z saltanatiga qo'shib olgan edilar va agar butun mintaqa qulab tushsa, Hirotga bir vaqtning o'zida Maymana va Qandahor tomonidan hujum qilish mumkin edi. Maymani qamal qilish ham Barakzaylarga yordam berdi, chunki u Maymananing qudratli armiyasi mintaqaning mayda davlatlariga yordamga kelmasligiga ishonch hosil qildi. Nihoyat, 1850-yil sentyabrda Maymana qamalini yorib kirildi va Yormuhammadxon Hirotga mag'lub bo'ldi. Quyida Jonatan Lining kitobiga ko'ra Maymana xonligi hukmdorlarining ro'yxati keltirilgan¹³¹.

Otaliq O'raz Ming ibn Barutiy Biy (1612-30/1653 — 56)

Hoji Biyxon Ming (1731-1772)

Jan Xon (1772-1795)1795-yilda Jan Xonning o'rniga to'ng'ich o'g'li qisqa vaqt ichida o'tirdi, ammo ism ko'rsatilmagan¹³².

Muhammad Rahimxon (1795-804)

Otaliq Ahmad Qolixon (1804-1814)

Aliyor Xon (1814-1830)

1830-yilda nomi noma'lum fors noibi taxtga o'tirishidan oldin xonlikni boshqargan.

Abdulmo'minxon (1830-31)

Mizrab Xon (1831-1845)

Hukumatxon va Shermuhammadxon (1845-1848)

Hukumatxon (1845-1862)

Muhammad Husayn Xon ibn Mizrabxon (1862 — 1876-yil mart)

1876-yil martdan 1879-yil fevralgacha Maymana xonligi Afg'onistonga qo'shib olindi va afg'on hokimlari tayinlandi.

Muhammad Husayn Xon (1879-yil fevral — may)

¹³¹ Noelle.K., XIX-asr Afg'onistondagi davlat va qabila:Amir Do'st Muhammadxon hukmronligi. Moskva 2012 yil 06 son 25c

¹³² Li. J. L. " Afg'onistonning shimoliy-g'arbiy qismidagi Maymana tarixi 1731-1893 yillar tarixi .Eron. 1987 yil

1879-yil maydan noyabrgacha xonlik yana Afgʻonistonga qoʻshib olindi.

1879-yil noyabrdan 1880-yil fevralgacha Maymanada taxtga ikki asosiy daʼvogar: Dilavar Xon va Muhammad Husaynixon oʻrtasida taxt urushi boʻldi. Oxir-oqibat Dilavarxon gʻalaba qozondi.

Dilovarxon (1880-yil fevral — 1884-yil 21-may)

Muhammad Husayn Xon ibn Mizrabxon (1884-yil 21-may — 1888)

1888-yilda Sardor Isʼhoqxon qoʻzgʻoloni tufayli Maymana Hirot qoʻl ostida edi.

Muhammad Sharif Xon (1889-1892)

Xulum xonligi XVIII-XIX-asrlarda Shimoliy Afgʻonistonda mavjud boʻlgan oʻzbek davlati. 1840-yil oʻrtalarida inglizlar Afgʻoniston Turkistoni oʻzbek hukmdorlariga taʼsir oʻtkazish maqsadida Bomiyon shimolidagi kichik otryadni Baygʻoqqa koʻchirdilar. Afgʻon amiri Doʻst Muhammad shu vaziyatdan foydalanib, Xulum xonini Baygʻoqqa hujum qilishga koʻndiradi. 30-avgust kuni Britaniya postiga hujum uyushtirildi. Doʻst Muhammad oʻzbek otryadi bilan inglizlarni taʼqib qilmoqda, ammo 18-sentyabrda u general Dennining mahalliy boʻlinmalari tomonidan magʻlub boʻladi. Oʻzbeklarning yordamidan umidini uzgan Doʻst Muhammad Qugʻistonga (Kobul shimolidagi viloyat) joʻnab ketdi. XVI asr oʻrtalarida Ahmadshoh Duroniy Xulumni vayron qilib, yaqin atrofdagi Toshqoʻrgʻon shahriga asos soldi. Afgʻoniston Kobul hukmdorlari tasarrufiga birlashtirilgach, Toshqoʻrgʻonning ahamiyati pasaydi. Mozori Sharif Shimoliy Afgʻonistonning siyosiy markaziga aylanadi. 1878-yilda polkovnik Grodekov Afgʻonistonga safari chogʻida Xulum xonligi haqida maʼlumotlar yozib ketgan¹³³. E.K. Meyendorf Xulum haqida shunday deydi: Balxdan Kobulga boradigan yoʻlda birinchi kun yoʻlimizda Shohi Mardon qabrini uchratamiz, u yerda kichik bir tepalik bor. Ikkinchi kun mustaqil Xulum shahriga borishga sarflanadi. Afgʻonlarga tegishli boʻlganida, ular Balx va

¹³³ Usmonov.O., Afgʻoniston oʻzbeklari haqida baʼzi maʼlumotlar. -Toshkent, 1975 yil

Bomiyondagi kabi o'tayotgan karvonlarga tegishli mollar qiymatining ikki yarim foizini undirdilar. Xulum xoni Qilich-Ali afg'on shohi hukmronligidan ozod bo'lganidan beri karvonlarga hech qanday majburiyat yuklamagan. Musulmon qonuni 12000 qurolli askarini boqishga qodir bo'lmagan. Qilich Alining uch yil avval vafot etgan otasidan kam dindor o'g'li karvon solig'ini tikladi.

Qunduz xonligi — Shimoliy Afg'onistonda mavjud bo'lgan o'zbek davlati (XVIII-XIX asrlar). Xonlik hududiga, shuningdek, Amudaryoning o'ng qirg'og'idagi ayrim viloyatlar (Ko'lob, Qubodiyon) ham kirgan. Poytaxti Qunduz shahri bo'lgan. 1785-yili asli andijonlik bo'lgan o'zbek xoni Quvvatxon tomonidan Qunduz mintaqasida mustaqil Qunduz xonligiga asos soldi.davlat tili-O'zbek tili,dini Islom 1859-yili afg'on bosqinchilari tomonidan bosib olingan so'nggi xonni Ali Berdixon. XIX-asrning 20-yillarida Murodbek davrida nihoyatda kuchaygan. XIX-asrning 50-yillarida afg'on amiri Do'stmuhammad tomonidan bo'ysundirilgan. Qunduz xonligi hukmdorlari Qatag'on urug'idan bo'lib, o'zbek urug'lari tarkibiga kiradi. Qunduz Qo'qon xonligi hamda Buxoro amirligi bilan har tomonlama aloqalar o'rnatgan hamda o'zaro ittifoqdosh bo'lgan.

Shibirg'on xonligi XVIII-XIX asrlarda Shimoliy Afg'onistonda mavjud bo'lgan o'zbek davlati. Oxirgi xon Hakimxon edi 1873-yilda Rossiya va Angliya o'rtasida Afg'onistondagi ta'sir doiralarini chegaralash to'g'risidagi kelishuv tufayli Shibirg'on mustaqil O'zbek xonligining poytaxti bo'ldi. 1878-yilda polkovnik Grodekov Afg'onistonga safari chog'ida Shibirg'on xonligi haqida qaydlarida qayd etadi. N.I. Grodekov. Afg'oniston bilan urushda Maymanaga Saripul va Shibirg'on xonliklari yordam berganligi sababli ular ham bosib olinib, Shir Alixon mulkiga qo'shib olindi. Bu xonliklarni zabt etishning o'zi Maymanani bosib olishdan oldin amalga oshirilgan, chunki ular

xonlik poytaxti yo'lida edi. Shibirg'onning oxirgi xoni Hakimxon bo'lib, Kobulda asirlikda vafot etgan¹³⁴.

Andxo'y xonligi XVIII-XIX asrlarda Shimoliy Afg'onistonda mavjud bo'lgan o'zbek davlati. Oxirgi xon Mir Davlatxon edi. 1820-yilgacha xonlik Buxoro amirligi tarkibida edi. 1885-yilda Afg'onistonga qo'shib olindi. 1878-yilda polkovnik N.I. Grodekov Afg'onistonga safari chog'ida Andxo'y xonligini eslatib o'tdi. Andxo'y xoni Maymanani bosib olishda Shir Alixon qo'shinlariga ko'rsatgan yordami uchun o'z mulkini saqlab qolgan. Mir Davlatxon Kobul xazinasidan har yili 12000 rupiy (7200 rubl) miqdorida pensiya oladi. Afg'on otliq qo'shinlari polki doimiy ravishda Andxo'yda joylashgan bo'lib, u xon mulklarini turkman bosqinlaridan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Xonning o'zi har yili Kobul xazinasiga tushadigan sovg'alar bilan Mozori Sharifda Taxtapul general-gubernatori huzuriga kelishga majburdir. Ichki boshqaruvda Mir-Davlat Xon mustaqil harakat qiladi va o'z fuqarolariga o'lim jazosini qo'llash huquqiga ega bo'ladi. Andxo'yni to'g'ridan-to'g'ri qo'shib olish uchun hech qanday qonuniy bahonaga ega bo'lmagan holda, u Mir-Davlatxonni o'ziga nafaqaxo'r qilib qo'ydi va keyin o'zi bilan birga xonlikni turkmanlardan himoya qilish bo'lgan¹³⁵.

Saripul xonligi XVIII-XIX asrlarda Shimoliy Afg'onistonda mavjud bo'lgan o'zbek davlati. Oxirgi xon Muhammadxon.1878 yilda polkovnik Grodekov Afg'onistonga safari chog'ida Saripul xonligi haqida ma'lumot bergan Kobulda mahbus bo'lgan¹³⁶.

Saripul hukmdorlari (1830 - 1886)

1. Zulfiqorxon (1830 - 1838).

2. Mahmudxon (1838 - 1850).

¹³⁴ Usmonov.O., Afg'oniston o'zbeklari haqida ba'zi ma'lumotlar. -Toshkent, 1975 yil

¹³⁵ Mannonov A.M.,Abdullayev N.A.,Rashidov R.R. Afg'oniston tarixi, -Toshkent, 2018 yil

¹³⁶ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi., Toshkent -2000 yil

1850 - 1863 yillar afgʻon istilosi.

3. Fayz Muhammadxon (1863 - 1867).

4. Hakimxon (1867 - 1879).

Aqcha xonligi XVIII-XIX asrlarda Shimoliy Afgʻonistonda mavjud boʻlgan oʻzbek davlati. Oxirgi xon Eshon Auraxon edi. Chap qirgʻoq xonliklari qatorida Aqchani Afgʻon amiri Doʻst Muhammad (1826-1863) bosib olgan. 1859-yilda Buxoro va Afgʻoniston oʻrtasida shartnoma tuzilib, unga koʻra Amudaryo ular oʻrtasidagi chegara deb tan olindi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, hozirgi Afgʻoniston hududida yashovchi oʻzbeklarning bu hududda qanday qoʻnim topganligi, kelib chiqish ildizlari, Tarixi toʻliq oʻrganilmagan. Aytish joizki, ayrim manbalarda bu yerda yashovchi oʻzbeklarga nisbatan hatto diaspora (oʻz vatanidan tashqarida yashovchi etnik guruh) atamasi ham qoʻllaniladi. Ammo hozirgi Afgʻonistondagi oʻzbeklarning shakllanish tarixiga ilmiy nuqtai nazardan yondashadigan boʻlsak, ular diaspora sifatida emas, balki yaxlit xalq sifatida shakllanib, bosqichma-bosqich evolyutsion jarayonlardan oʻtib, bir millatga aylanganini koʻrishimiz mumkin. Afgʻoniston shimolida yashagan oʻzbeklar oʻtgan davlar mobaynida oʻzlarining milliy davlatlariga asos soldi ammo ushbu davlatlar afgʻon istilosi va oʻzaro ichki kurashlar natijasida zavolga yuz tutdi, nima boʻlgan taqdirda ham ushbu xonliklar Turon, Turkiston tarixidan muhim joy oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Mannonov A.M., Abdullayev N.A., Rashidov R.R. Afgʻoniston tarixi. – Toshkent, 2018.
2. Ahmedov B.A., Gankovskiy Yu.V., История Балха(XVI-XIII)- Toshkent „FAN“ Oʻzbekiston SSSR. 1982 yil
3. Shoximorov A., Емельянова Н.М., Разделение Бадахшана и судьбы исмаилизма -Moskva Dushanbe. 2008 yil
4. Polkovnik Grodekovning., Afgʻonistonga safari 1878 yil

5. Usmonov.O., Afgʻoniston oʻzbeklari haqida baʼzi maʼlumotlar. - Toshkent, 1975 yil
6. Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi., Toshkent -2000 yil
7. Noelle.K., XIX-asr Afgʻonistondagi davlat va qabila:Amir Doʻst Muhammadxon hukmronligi. Moskva 2012 yil 06 son 25c
8. Li. J. L. “ Afgʻonistonning shimoliy-gʻarbiy qismidagi Maymana tarixi 1731-1893 yillar tarixi .Eron. 1987 yil